

RAQAMLI TA'LIM MUHITIDA SUN'Y INTELLEKTDAN FOYDALANISH

Andijon davlat tibbiyot instituti

“O`zbek tili va adabiyoti, tillar” kafedrası o`qituvchisi

Pedagogika fanlari bo`yicha falsafa doktori

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15351182> Shabdullayeva Lazokatxon Orifbekovna

Annotatsiya: Ushbu. maqolada sun'iy intellekt va undan ta`lim tizimida foydalanish, sun`iy intellektning raqamli ta`lim bilan bog`liqligi jihatlarini yoritib berilgan. Rivojlangan mamlakatlarda sun`iy intellektdan foydalanish tajribalari, zamonaviy ta'lim makoniga sun'iy intellektni joriy etish funksiyalari, raqamli ta`limning turli platformalarda sun`iy intellektdan foydalanish imkoniyatlari tahlili berilgan hamda o`quv jarayoniga sun`iy intellektni joriy etish ta`lim jarayonida o`qituvchi va talabalar uchun qulayliklar yaratishi haqida ma`lumotlar berilgan.

Kalit so`zlar va atamalar: Raqamli ta`lim, sun`iy intellekt, islohot, ta`lim jarayoni,

Mamlakatimizda bugungi kunda barcha sohalarida keng qamrovli islohotlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, sun`iy intellekt texnologiyalarining katta ahamiyati va salohiyatini e`tirof etgan holda ularni rivojlantirishga alohida e`tibor qaratilmoqda. Tez texnologik taraqqiyot davrida sun`iy intellekt hayotning turli sohalarida rivojlanishiga ta`sir qiluvchi asosiy omilga aylanib bormoqda. Ushbu texnologiyalar unumdorlik va samaradorlikni oshirishdan tortib, ilm-fan va innovatsiyalardagi yutuqlarga qadar ulkan foyda keltirish salohiyatiga ega ekanligini tan olish kerak. O`z navbatida sun'iy intellektni ilm-fanga joriy etish uchun malakali kadrlar sonini oshirish talab etiladi. Negaki aynan o`z kasbining ustasi bo`lgan mutaxassislar barcha jabhalarga sun'iy intellekt kirib borishida asosiy omil bo`ladi. Shu maqsadda sun'iy intellekt texnologiyalari asosidagi innovatsion biznes-modellar, mahsulotlar va xizmat ko`rsatish usullari rivojlanishi uchun qulay va maqbul ekotizim yaratish, ularni belgilab berilgan ustuvor tarmoqlar va sohalarida tezkorlik bilan joriy etish va amaliyotga tatbiq etish bo'yicha harakatlar boshlab yuborildi. Sababi, sun'iy intellekt texnologiyalari raqamli texnologiyalarning eng tez rivojlanayotgan istiqbolli yo`nalishlaridan biri hisoblanadi. Raqamli texnologiyalar tarkibiga kiruvchi sun`iy intellektdan foydalanish orqali, nafaqat ta`limda balki, hayotning barcha jabhalarida samarali foydalanish mumkin. Sun`iy ong texnologiyasini joriy etish orqali shaffoflikni ta`minlash, firibgarlikni oldini olish, ma`lumotlarni tahlil etish, katta hajmli ma`lumotlar bilan ishlash ustunliklarini beradi. Ta`lim sohasida esa virtual o`quv muhitini yaratish va masofaviy ta`limda katta qulayliklar yaratadi. Sun'iy intellekt uchun ajoyib kelajak bashorat qilinmoqda. Ushbu texnologiya hozirda eng tez rivojlanayotgan va istiqbolli texnologiyalardan biriga aylandi. Aqlli ovozi yordamchilar, rasm chizadigan, matnlar va musiqa yozadigan neyron tarmoqlar bugun hech kimni ajablantirmaydi. Sun'iy intellektga bo`lgan umumiy qiziqishni tushuntirish qiyin emas: bu texnologiya odamlarga turli jarayonlarni, ayniqsa ko`p mehnat talab qiladigan va zerikarli jarayonlarni avtomatlashtirish uchun ajoyib imkoniyatlarni ochib beradi. Bizni charchatadigan yoki chalg`itadigan holatlarda mashina yuz foiz samaradorlik va yuqori aniqlikni namoyish etishda davom etmoqdi.

Sun'iy intellekt inson hayotining ko`plab jabhalarida, jumladan, ta`lim sohasida ham faol qo`llanilmoqda. Bugungi kunda dunyo ahli ta`lim jarayonida uning sifatini oshirish va zarur kasbiy ko`nikmalarni samarali o`zlashtirish uchun zamonaviy texnologiyalardan foydalanish imkoniyatiga ega. Erishilgan natijalarga qaramasdan, sun'iy intellekt hali rivojlanishning dastlabki bosqichida turibdi. Ammo bugungi imkoniyat ham o`qituvchilar va talabalarning sun`iy intellekt qobiliyatidan samarali foydalanishi uchun yetarlidir. Mutaxassislarning prognozlariga ko`ra, sun`iy intellektning texnologiyalarini qo`llash yaqin kelajakda butun ta`lim tizimi evolyutsiyasining asosiy omiliga aylanadi.

Oddiy so`zlar bilan aytadigan bo`lsak, sun`iy intellekt (ingl. Artificial intelligence) – kompyuter tizimlarining shu vaqtgacha insonlarga xos bo`lgan ijodkorlik va intellektual faoliyatni bajarish qobiliyatidir. U neyron tarmoqlar, mashinani o`qitish (machine learning), tabiiy tilni qayta

ishlash, kognitiv (ongli) hisob-kitoblar, kompyuterning tasvirni ko'rish singari fanning o'ta murakkab yangi yo'nalishlarini o'zida birlashtiradi.

. Tahlillarga ko'ra: AQSh ta'lim sektorida 2017-2021 yillarda sun'iy intellekt 47,5 foizga o'sganligini kuzatish mumkin. . Universitetlarning 80-90 foizi keyingi bir necha yil ichida sun'iy intellektni qo'llab-quvvatlaydigan o'qituvchi yordamchilarini qo'shishni rejalashtirmoqda. Buyuk Britaniya oliy ta'lim tizimida sun'iy intellektning joriy etilishi 2030 yilga borib 500 000 ta yangi ish o'rni yaratishi kutilmoqda. 2025 yilga kelib dunyo bo'ylab har 10 talabadan 1 nafardan ko'prog'i o'z ta'limini sun'iy intellekt yordamida qo'llab-quvvatlaydi. Sun'iy intellektga asoslangan texnologiyalar ta'lim va kommunikatsiyalar bilan ishlash uslubimizni o'zgartirmoqda. Neyron tarmoqlar ma'lumotlarni qidirishi va tartibga solishi, yangi kontentlar yaratishi mumkin. Bu esa sun'iy intellekt dan ta'lim sohasida foydalanishning o'ta dolzarbligini ko'rsatadi. Quyida talabalar va o'qituvchilar neyron tarmoqlardan qanday foydalanishlari mumkinligi haqida fikrlashamiz.

O'qituvchining darsga tayyorgarligi jarayonida sun'iy intellekt foydalanishida har bir qiziqarli, foydali, zerikarli bo'lmagan dars ortida jiddiy tayyorgarlik ishlari turadi. Asosan, o'qituvchi dars rejasi ustida ishlashga quyidagilarga vaqt ajratadi:

- materialning nostandart yetkazilishi uchun g'oyalarni izlash;
- o'qitish usullari, uslublari, texnologiyalarini tanlash;
- talabalar darajasiga moslashtirilgan mashqlarni tuzish;
- qo'shimcha materiallar (fotosuratlar, rasmlar, videolar) ni qidirish.

Ushbu vazifalarning ba'zilar sun'iy intellektga topshirilishi mumkin. Masalan rus tilidagi GigaChat xizmatini misol keltirish mumkin. GigaChat bilan messenjer formatida VK, Telegramda xabar almashish yoki brauzerda chat orqali ishlashingiz mumkin. Ta'lim sohasida sun'iy intellektga bo'lgan qiziqishning ortishi Google tomonidan ham qayd etildi. Kompaniya mutaxassislari o'zlarining "Future of Education" tadqiqotida bugungi kunda ushbu texnologiyalar tufayli o'rganish yanada personallashtirilganini ta'kidlamoqda. Misol uchun, o'qituvchilarga muayyan talabalarning yutuqlarini kuzatishda va ularga individual fikr bildirishda yoki dasturni sozlashda yordam beradigan ta'lim platformalari paydo bo'ladi. Hozirgi vaqtda ta'limda sun'iy intellekt qanday qo'llanilmoqda? Bir nechta asosiy yo'nalishlarni ajratish mumkin:

- doimiy bajariladigan vazifalarni avtomatlashtirish;
- ta'limni personallashtirish;
- kontent va ta'lim dasturlarini yaratish;
- yumshoq ko'nikmalarni (soft skills) rivojlantirish v.h.

Talabalar bilan muloqot qilish, baholash, o'zlashtirishni tahlil qilish, odatiy vazifalarni tekshirish va darslarga tayyorgarlik ko'rish - bularning barchasi hech bo'lmaganda qisman sun'iy intellektga topshirilishi mumkin. Masalan, Gradescope dasturi maktab va universitetlarda turli fanlardan standart topshiriqlarni avtomatik tarzda tekshirish va baholash imkonini beradi. Bu o'qituvchilarning vaqtini sezilarli darajada tejaydi. McKinsey ma'lumotlariga ko'ra, o'qituvchilar o'rtacha ish vaqtining 20% dan ortig'ini topshiriqlarni tekshirish va ma'muriy vazifalarni bajarishga sarflashadi. Darslarga tayyorgarlik ham ko'p vaqt talab etadi. Taxminan 20%. Baholash tizimlari uni qisman optimallashtirishga yordam beradi: sun'iy intellekt avtomatik ravishda topshiriqlar bo'yicha fikr-mulohazalarni yaratadi, o'qituvchilar esa talabalar bilimidagi kamchiliklarni aniqlaydi va tegishli materiallarni taqdim etadi. Ba'zi dasturlar vazifalarni tayyorlashni avtomatlashtiradi. Masalan, PrepAI xizmati sizga dars materiallari asosida test yaratishga imkon beradi. O'qituvchi ma'ruza, darslik bobi yoki boshqa matnni yuklaydi va dastur esa avtomatik ravishda qiyinchilik darajasida o'zgarishi mumkin bo'lgan savollarni tuzadi. Chatbotlar aloqani qisman avtomatlashtiradi. Ular ta'lim platformalari va ilovalarida, shuningdek, ba'zi maktab va universitetlarda qo'llaniladi. Chatbotlar takrorlanadigan savollarga javob beradi, talabalar va o'qituvchilarga o'zlashtirishni baholashda yordam beradi, oddiy vazifalarni bajarishga imkon beradi va ularni avtomatik ravishda tekshiradi.

Sun'iy intellekt tufayli xohlagan joyda va xohlagan vaqtda va o'zingizga kerak bo'lgan narsalarni o'rganishingiz mumkin. Sun'iy intellekt nafaqat mashqlar va anketalar bilan ishlash uchun mos keladi. Bundan tashqari, undan o'quv videolarini yaratish uchun ham foydalanish mumkin. Masalan, synthesys xizmati bunga ixtisoslashgan. Siz skriptni yuklaysiz – algoritm esa matnni nutq yoki videoga aylantiradi. Tilni, ovoqli ijro va avatarni tanlash, shuningdek, natijani o'zingiz xohlagan tarzda tahrirlash mumkin. O'quv ilovalarida SI-texnologiyalari kontentni personallashtirish va chatbotlar bilan ishlashdan tashqari ko'plab maqsadlarda qo'llaniladi. Masalan, Duolingo kabi til o'rganish ilovalarida sun'iy intellekt o'quvchining nutqini olishga imkon beradi. Algoritm grammatik tuzilmalarni, lug'atni, so'zlarning talaffuzini tahlil qiladi va xatolar bo'lsa, to'g'ri variantni ko'rsatadi. Talabalarning ishini tekshirish va baholash o'qituvchilar tomonidan bajariladigan muhim vazifalardan biridir. Biroq, inson har doim ham ob'ektiv bo'la olmaydi, shuning uchun talabalar ko'pincha o'zlarining haqiqiy bilim darajasiga mos kelmaydigan baholarni olishadi. SI kabi xolis vosita bilan baholash nafaqat bu muammoni bartaraf qiladi, balki o'qituvchilardan yuklamaning bir qismini olib tashlaydi va talabalar bilan muloqot qilish uchun ko'proq vaqt ajratishga imkon beradi. O'qituvchi qog'oz ishlarni tekshirish uchun soatlab vaqt sarflash o'rniga, dastur tomonidan berilgan baholarni tahlil qilib, qaysi mavzularni tushunish talabalarga eng ko'p qiyinchilik tug'dirishini aniqlashi, so'ngra tushunarsiz savollarni talabalar bilan batafsil muhokama qilishi mumkin. Muayyan vazifalarni avtomatlashtirish diqqatni o'quv jarayonining o'ziga qaratish va uning samaradorligini oshirish imkonini beradi. O'qituvchilarga yordam berish.. Uning imkoniyatlari nafaqat baholash jarayonini, balki boshqa ko'plab muntazam vazifalarni, jumladan, ma'muriy ishlarni avtomatlashtirish imkonini beradi. Chatbot har kuni o'qituvchilarga beriladigan takrorlanuvchi umumiy savollarga javob berishga tayyor. Neyron tarmoqlari esa allaqachon o'tkazilgan darslar natijalarini tahlil qilish, yangilari uchun mavzular va materiallarni tanlash, o'qituvchilarga qanday darslar dasturini o'zgartirish kerakligini aytib berishlari mumkin. Natijada o'qituvchilar o'quv jarayonini yaxshilash va talabalarga yordam berish uchun ko'proq vaqt va imkoniyatlarga ega bo'lishadi.

Foydalanilgan manbalar ro'yxati:

1. Rakhimov, M., Yuldashev, A., & Solidjonov, D. (2021). The role of artificial intelligence in the management of e-learning platforms and monitoring knowledge of students. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 1(9), 308-314.
2. Yuldashev, A. (2022). DEVELOPMENT OF ECONOMIC ACTIVITIES OF ENTERPRISES ON THE BASIS OF DIGITIZATION. *Yosh Tadqiqotchi Jurnal*, 1(3), 251-257.
3. Axrorjon, Y., Alijon, M., & Iqlima, A. (2022). Faol texnologiyalarni o'smirlar psixologiyasiga ta'siri. *Ta'lim fidoyilari*, 13(6), 263-266.
4. Axrorjon, Y., Nozima, Z., & Muhtaram, J. (2022). KITOBNING INSON MA'NAVIY VA AQLIY KAMOLOTIDAGI O'RNI.
5. Yoldashev, A. E. O., Nishonqulov, S. F. O., & Yoldasheva, M. R. Q. (2021). TA'LIMDAGI AXBOROT TEXNOLOGIYALARI. *Scientific progress*, 2(3), 806- 813.
6. D.A.Sabirova Raqamli Transformatsiya va Sun'iy Intellekt ilmiy jurnali VOLUME 2, ISSUE 3, JUNE 2024 ISSN: 3030-3346 dtai.tsue.uz